

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 372.881.111.1

DOI: 10.5281/zenodo.15179877

СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ

АВАГЯН Асмик Арменовна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат филологических наук, доцент; e-mail: avagyanasmik@gmail.com

Аннотация. Цель исследования – выявить современные эффективные методы обучения английскому языку, способствующие повышению уровня владения английским языком студентами туристического вуза, как в рамках аудиторных занятий, так и за их пределами. В статье проанализированы методы, применяемые при преподавании английского языка в Российском государственном университете туризма и сервиса, а также методы, которые могут быть успешно адаптированы к условиям преподавания английского языка в туристическом вузе. Обоснована эффективность предложенных методов. Научная новизна работы состоит в том, что впервые на основе практики преподавания английского языка студентам направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» и анализа недавних исследований предлагаются актуальные способы повышения уровня владения студентами английским языком. В результате установлено, что специфика обучения английскому языку в туристическом вузе состоит в зависимости выбранных методов обучения от исходного уровня владения студентами английским языком, наличия опыта применения студентами знаний английского языка на практике и уровня владения грамматической системой английского языка. Доказано, что к наиболее эффективным способам обучения английскому языку можно отнести командную работу и метод проектов, виртуальные экскурсии, метод деловой игры, метод анализа конкретных ситуаций и речевые упражнения. Результаты исследования могут быть использованы и при обучении студентов других неязыковых направлений подготовки иностранным языкам.

Ключевые слова: методы обучения, английский язык, туристический вуз, туризм, гостиничное дело

Для цитирования: Авагян А.А. Современные эффективные методы обучения английскому языку студентов в туристическом вузе. // *Сервис plus*. 2025. Т.19. №1. С.110-118. DOI: 10.5281/zenodo.15179877.

Статья поступила в редакцию: 11.02.2025.

Статья принята к публикации: 14.03.2025.

MODERN EFFECTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH AT A UNIVERSITY OF TOURISM

Asmik A. AVAGYAN,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philology, Associate Professor; e-mail: avagyanasmik@gmail.com

Abstract. The research objective is to identify the modern effective methods of teaching English that will help students at a university of tourism to improve their English language skills both within and outside classroom activities. The article contains the analysis of methods used in teaching English at the Russian State University of Tourism and Service, as well as methods that can be successfully adapted to the conditions for teaching English at a university of tourism. The effectiveness of the proposed methods is justified. The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time, based on the practice of teaching English to students majoring in “Tourism” and “Hotel business” and the analysis of recent studies, relevant ways to increase the level of students’ proficiency in English are proposed. As a result, it was established that the specifics of teaching English at a university of tourism consists in the dependence of the selected teaching methods on the initial level of students’ proficiency in English, their use of English in practice and the level of grammar proficiency in English. It has been proven that the most effective ways of teaching English include teamwork and the project method, virtual excursions, the business game method, the method of analyzing specific situations and speech exercises. The results of the study can also be used to teach foreign languages to students from other non-linguistic areas of training.

Keywords: teaching methods, English, university of tourism, tourism, hotel business

For citation: Avagyan, A.A. (2025). Modern effective methods of teaching English at a university of tourism. *Service plus*, 19(1), 110-118. DOI: 10.5281/zenodo.15179877. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/11.

Accepted: 2025/03/14.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена высокими требованиями, предъявляемыми к будущим работникам индустрии туризма и гостеприимства и включающими уверенное владение английским языком. В рамках подготовки студентов, обучающихся по программам бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело», предусмотрен курс английского языка продолжительностью семь семестров. Однако, несмотря на эффективность применения отдельных методов преподавания английского языка, уровень владения им студентами по окончании вуза зачастую оказывается недостаточно высоким для последующей успешной профессиональной коммуникации, что снова подтверждает актуальность подобных исследований.

Цель данной работы – выявить современные эффективные методы обучения английскому языку, способствующие повышению уровня владения английским языком студентами туристического вуза, как в рамках аудиторных занятий, так и за их пределами.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- описать ключевые аспекты, составляющие специфику обучения английскому языку в туристическом вузе;
- определить основные методы обучения английскому языку, в том числе успешно применяемые в Российском государственном университете туризма и сервиса (далее – РГУТИС);
- предложить способы повышения уровня владения студентами английским языком в рамках аудиторной и самостоятельной работы.

Теоретическую базу данной работы составили исследования современных авторов, посвящённые преподаванию иностранных языков студентам направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело». Источниками компетенций, формируемых в процессе обучения дисциплине «Иностранный язык», стали федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям подготовки 43.02.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат). При проведении исследования были применены методы наблюдения и обобщения

опыта преподавания английского языка в неязыковом вузе, а также метод содержательного анализа литературы по теме работы.

Практическая значимость исследования состоит в возможном применении полученных данных о способах усовершенствования языковых навыков в процессе преподавания английского языка студентам направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело». Многие современные способы обучения английскому языку могут быть использованы и при обучении студентов других неязыковых направлений подготовки. Кроме того, некоторые из предложенных способов актуальны как для аудиторных занятий с преподавателем, так и для самостоятельной работы студентов и выпускников вузов.

Основная часть

Перечень необходимых умений, формирование которых должно состояться в рамках обучения в вузе, закреплён в специальном документе. Обратимся к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования по направлениям подготовки 43.02.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата). Согласно п. 3.2 программы обучения должны устанавливаться ряд универсальных компетенций, в числе которых – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке страны и на иностранном(ых) языке(ах) (код компетенции – УК-4) [8; 9]. Кроме того, современные исследователи отмечают необходимость обучения будущих специалистов в сфере туризма межкультурной коммуникации, так как в процессе создания и реализации туристического продукта специалисты туристической отрасли вступают в вербальное или невербальное, непосредственное или виртуальное взаимодействие с представителями разных стран, участвуя тем самым в межкультурной коммуникации [2]. Таким образом, умение вступать в иноязычную коммуникацию является одним из базовых умений, обязательных для успешной профессиональной деятельности выпускников. В связи с этим студенты РГУТИС, обучающиеся по направлениям подготовки 43.02.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело, на протяжении семи семестров

изучают обязательную дисциплину «Иностранный язык». В качестве первого иностранного языка преподаётся английский язык – наиболее распространённый иностранный язык, изучаемый в российских школах. В современном мире знание английского языка как иностранного в ряде случаев рассматривается как обязательное условие трудоустройства, требуемое от соискателей «по умолчанию». В дополнение к английскому языку с четвёртого семестра студенты также изучают второй иностранный язык – французский или испанский.

Необходимость формирования навыков устной и письменной коммуникации обусловлена не только требованиями к реализации образовательных программ, но и практической потребностью. Так, студенты и выпускники вуза во многих случаях отмечают важность владения иностранными языками, с которыми им приходится неизбежно сталкиваться. В зависимости от организации и занимаемой должности они используют иностранные языки в профессиональной коммуникации с разной регулярностью, но нередко общение на иностранных языках становится ежедневной необходимостью. Таким образом, актуальность эффективного изучения английского языка не вызывает сомнений.

В соответствии с программами обучения студентов направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» дисциплина «Иностранный язык» (английский) преподаётся два раза в неделю (4 академических часа) с первого по третий семестры и один раз в неделю (2 академических часа) с четвёртого по седьмой семестры. Практика преподавания показывает, что для успешного развития коммуникативных навыков обучающихся аудиторных часов недостаточно: требуется дополнительная самостоятельная работа, объём которой зависит от следующих факторов: исходный уровень владения английским языком, скорость усвоения новой лексики и возможность устной практики (желательно с носителем английского языка).

Специфика обучения английскому языку студентов направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» сводится к трём основным аспектам. Во-первых, при выборе преподавателем методов обучения учитывается разный исходный уровень владения английским языком, влияющим

на усвоение профессиональной лексики и успешность применения новых знаний на практике. Например, после изучения или повторения любой грамматической темы, вне зависимости от степени её сложности, на каждом занятии отводится время на разбор возникших вопросов и сложностей в понимании и выполнении упражнений. При отсутствии вопросов студенты с более высоким исходным уровнем владения английским языком приступают к самостоятельному выполнению новых упражнений. Преподаватель заранее рассчитывает время ответов на вопросы и время выполнения и проверки этих упражнений, чтобы обе подгруппы студентов максимально эффективно воспользовались отведённым на занятие временем. Исходный уровень подготовки студентов учитывается и при выборе формата выполнения отдельных домашних заданий. Например, при первой подготовке диалогов в рамках темы «Трудоустройство» студентам предоставляется выбор: составить и выучить диалог для его представления непосредственно во время занятия или записать видеотрегмент с выученным диалогом для последующего просмотра и анализа во время занятий. Второй формат выполнения этого задания позволяет учесть психологические особенности обучающихся и предыдущий опыт изучения английского языка. Так, у студентов, ранее не выполнявших подобные задания, будет больше времени на подготовку. Кроме того, такой формат подготовки диалогов значительно повышает интерес обучающихся к процессу изучения английского языка и позволяет раскрыть их творческий потенциал. В процессе подготовки видеотрегментов студенты максимально стараются воспроизвести ситуацию реального общения. Например, при подготовке к собеседованию при приёме на работу студенты просматривают множество видеороликов с похожими диалогами. Выполнению этого задания предшествует чтение и обсуждение текстов, содержащих перечень распространённых вопросов, которые могут быть заданы будущим работодателем во время собеседования. Кроме того, так как многие студенты уже имеют опыт трудоустройства, при составлении диалогов они обращаются друг к другу для консультации по содержанию диалога с работодателем.

Во-вторых, студенты в разной степени применяют знание английского языка на практике, в связи с чем во многих случаях можно говорить о недостаточном опыте общения с англоязычными клиентами и партнёрами в деловых контекстах и, как следствие, нехватке устных коммуникативных навыков. В целях их развития зачастую применяется коммуникативный метод преподавания, состоящий в установлении устной коммуникации между студентами и/или между студентами и преподавателем. Этот метод находит отражение в форме диалогической или монологической речи на заданные темы, групповой дискуссии или работе в малых группах. Эффективность коммуникативного метода заключается в минимальном использовании родного (русского) языка и повышении мотивации обучающихся к изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка. Кроме того, применение коммуникативного метода способствует устранению языкового барьера.

В-третьих, при успешном овладении профессиональной лексикой студенты часто плохо владеют грамматикой, допуская большое количество ошибок на письме и в устной речи. Такая тенденция просматривается у большей части студентов вне зависимости от курса обучения. Так, даже студенты первого курса, недавно окончившие школу и сдавшие Единый государственный экзамен по английскому языку, испытывают сложности с английской грамматикой. Студенты старших курсов также могут быстро усваивать лексический материал, обладая большим словарным запасом, но не иметь навыков грамотного построения предложений и употребления простейших грамматических форм и конструкций. Ситуация усугубляется при сокращении количества часов, отведённых на дисциплину «Иностранный язык», в четвёртом семестре с четырёх академических часов в неделю до двух. С появлением новой дисциплины – «Второй иностранный язык» – студенты, концентрируясь на изучении нового языка, меньше времени уделяют первому иностранному языку – английскому, что негативно сказывается не только на получении новых знаний, но и на сохранении имеющегося словарного запаса и знаний грамматиче-

ских правил. В отсутствие должного внимания к повторению и употреблению иностранного языка обучающимся всё сложнее формулировать свои мысли на этом языке, а слова и устойчивые выражения, как и изученные правила, с течением времени забываются. Учитывая количество часов, отведённых на дисциплину «Иностранный язык», обусловленных тем фактом, что она не является профильной для студентов направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело», преподаватель должен грамотно выстраивать план каждого занятия, предусматривающий регулярное повторение пройденной лексики и грамматики и своевременное изучение нового материала. Кроме того, целесообразно разработать рекомендации для самостоятельного развития устной речи, которые могут быть полезны студентам и по окончании вуза.

Принимая во внимание особенности преподавания английского языка в туристическом вузе, можем предложить некоторые способы повышения уровня владения студентами английским языком. Отметим, что некоторые из этих способов успешно применяются в РГУТИС в сочетании с другими, традиционными и инновационными методами обучения иностранным языкам.

Согласно недавнему исследованию особой эффективностью отличается внедрение командной работы и создание групповых проектов в рамках обучения иностранному языку студентов направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» [1]. В целях развития навыков работы в команде и овладения необходимыми цифровыми компетенциями преподаватели разделяют будущих бакалавров и магистров на небольшие группы, в которых им предстоит провести совместную работу над проектом. При этом в проектной работе одновременно участвуют студенты младших и старших курсов, и последние, в свою очередь, выполняют роль наставников, направляя других студентов, определяя хронологические рамки подготовки проекта и этапы его выполнения, а также распределяя работу между участниками команды. В рамках таких проектов может быть проведён SWOT-анализ лучших отелей того или иного региона или наиболее популярных туристических

направлений. Подчёркивается, что модель наставничества в российском образовательном пространстве является относительно новой, но, исходя из результатов её применения, уже зарекомендовала себя как эффективная. На наш взгляд, подготовка межгрупповых проектов позволит выполнить целый ряд важных задач. Во-первых, студенты смогут приобрести и развить навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности, среди которых ключевыми являются коммуникативные навыки, навыки работы в команде и цифровые навыки, связанные с использованием современных технологий с целью поиска информации и проведения исследовательской работы. Во-вторых, в процессе работы над проектами студенты изучают новый материал, так как тематика проектов тесно связана с выбранными студентами направлениями подготовки. В-третьих, студенты изучают терминологию индустрии туризма и гостеприимства на английском языке, преодолевая языковой барьер и обучаясь навыкам монологической и диалогической речи на английском языке. Кроме того, интерактивные способы изучения повышают интерес и мотивацию студентов к изучению английского языка. Таким образом, командная проектная работа представляет собой профессионально-ориентированное обучение, способствующее развитию иноязычной коммуникативной компетенции. Однако, в связи с некоторыми ограничениями подобные проекты с большей вероятностью могут быть реализованы в рамках одной языковой (под)группы студентов, а привлечение студентов других групп, и совместная работа будущих бакалавров и магистров могут быть проблематичными. Кроме того, при реализации проектного метода немаловажную роль играет преподаватель, выступающий в качестве менеджера, мотиватора и обладающий необходимыми фоновыми знаниями [4]. Тем не менее, грамотная организация проектной командной работы с распределением ролей и функций и в пределах одной (под)группы может быть успешной.

По мнению Е.Ю. Ладониной и Н.А. Сытиной, студентам первого курса следует выполнять монопроекты, что объясняется психологическими особенностями обучающихся, в то время как студенты старших курсов уже могут вовлекаться в командную

работу, работая над групповыми проектами [5]. На наш взгляд, выбор типа проектов действительно зависит от уровня образования (бакалавриат, магистратура) и года обучения. На практике при обучении студентов направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» преподаватели по возможности задают небольшие индивидуальные проекты. Преимуществами подобных проектов является развитие у каждого студента навыков планирования времени, поиска, обработки и устного представления информации на иностранном языке. Студенты несут личную ответственность за все этапы подготовки проекта и имеют возможность проявить свои творческие способности и умения работы с текстовой и графической информацией, а также навыки использования необходимого программного обеспечения для демонстрации результатов. Однако подготовка и защита индивидуальных проектов не всегда возможна в силу временных ограничений и большого количества студентов в (под)группах.

Другим интерактивным методом преподавания английского языка студентам рассматриваемых направлений подготовки может быть виртуальная экскурсия, которая, по мнению Л.Л. Лобачевой и др., способствует формированию ряда общекультурных и профессиональных компетенций [6]. К профессиональным компетенциям, в формировании которых участвует виртуальная экскурсия, можно отнести следующие:

- способность самостоятельно находить и использовать различные источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13) [там же, с. 51].

Виртуальные экскурсии могут быть эффективны при преподавании студентам старших курсов направления подготовки «Туризм», так как проектирование турпродукта потребует наличия знаний по профильным дисциплинам. Кроме того, применение этого метода преподавания возможно лишь в аудиториях, оснащённых техническими средствами для демонстрации экскурсии, а именно компьютера и проектора. Эта деталь должна быть учтена преподавателем при планировании занятий.

На начальных этапах применения этого метода в новых группах преподавателю следует самостоятельно провести одну или две экскурсии, выступая в роли гида [7]. Затем эта роль может быть отведена студентам, работающим в парах или в небольших группах. Отдельного внимания заслуживает подготовка материалов на английском языке, содержащих информацию об экскурсии, таких как брошюры или листовки. На сегодняшний день этому вопросу уделяется недостаточно внимания, однако при подготовке и посещении выставок студентам РГУТИС во время занятий по дисциплине «Иностранный язык» предлагается провести анализ структуры и содержания информационных материалов, подготовленных на английском языке.

Как было отмечено ранее, современные исследователи отмечают взаимосвязь между преподаванием иностранного языка и обучением межкультурной коммуникации как одной из основ сферы туризма [2]. Несмотря на разнообразие подходов к определению понятия межкультурной коммуникации, необходимость подготовки к ней не вызывает сомнений. Обучение межкультурной коммуникации включает в себя целый ряд методов, направленных на овладение студентами знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими эффективную коммуникацию с представителями других стран и культур. Отдельного внимания заслуживает применение метода деловой игры и метода анализа конкретных ситуаций. Таким образом в процессе обучения студенты приобретают навыки ведения переговоров в профессиональной среде, решения конфликтов, формирования лидерских качеств и др.

Наряду с интерактивными методами обучения, при преподавании иностранных языков будущим специалистам индустрии туризма и гостеприимства важно уделять достаточно внимания речевым упражнениям, которые ситуативно обусловлены и направлены на отработку изучаемого лексического материала [3]. Отметим, что в рамках преподавания дисциплины «Иностранный язык» в РГУТИС преподаватели активно обращаются к речевым упражнениям. Однако важно расширить

спектр упражнений и следить за частым использованием студентами пройденной лексики с целью её закрепления. Подобные упражнения могут включать не только упражнения на поиск синонимов, антонимов, но и продолжение тематического ряда слов, объяснение лексического значения отдельных слов в заданном контексте, составление предложений и небольших текстов с использованием активного вокабуляра и т.д.

Как сообщалось ранее, ряд ограничений, в числе которых можно выделить недостаточное количество аудиторных часов, отведённых на дисциплину «Иностранный язык», не позволяют студентам направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» значительно повысить уровень владения английским языком без самостоятельной работы. Отметим, что самостоятельная работа предусмотрена рабочими программами рассматриваемой дисциплины, и задача преподавателя в этом случае видится в том, чтобы мотивировать студентов дополнительно изучать английский язык за рамками аудиторных занятий, а также направлять студентов, рекомендуя подходящую литературу и онлайн-ресурсы. В качестве одного из полезных инструментов самостоятельного изучения английского языка могут выступать приложения, позволяющие изучить или повторить лексический материал в интересной и интерактивной форме. Кроме хорошо известных приложений, таких как Duolingo, существует и приложение, предназначенное для усовершенствования языковых навыков сотрудников сферы туризма и гостеприимства – Eurocatering [10]. Данная программа включает в себя разные коммуникативные ситуации, характерные для обслуживания гостей в гостинице, ресторане и т.д. Среди множества языков доступен и английский. Как показывает практика преподавания, использование подобных приложений вызывает интерес у студентов направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело». Однако преподавателю предварительно рекомендуется обсудить с обучающимися структуру и содержание приложения.

Заключение

Полученные результаты исследования показали, что обучение английскому языку в туристическом вузе имеет ряд особенностей, среди которых

можно отметить зависимость выбора методов обучения от исходного уровня владения студентами английским языком, наличия опыта применения студентами знаний английского языка на практике, в профессиональной среде и уровня владения обучающимися грамматической системой английского языка. Исходя из этих особенностей обучения английскому языку студентов направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» в РГУ-ТИС, среди наиболее эффективных способов преподавания выявлены следующие:

- командная работа и метод проектов;
- виртуальная экскурсия;

- метод деловой игры;
- метод анализа конкретных ситуаций;
- речевые упражнения.

Самостоятельная работа студентов за рамками аудиторных часов может включать в себя работу в специальных приложениях, направленных на овладение как общеупотребительной, так и профессиональной терминологией, а также способствующих развитию коммуникативных навыков. Отмечается, что структуру и содержание подобных вспомогательных инструментов изучения английского языка рекомендовано предварительно обсудить с преподавателем.

Список источников

1. Абрамова И.Е., Николаева О.О. Обучение иностранному языку студентов сферы туризма через командную работу и групповые проекты // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 76-1. С. 9–12.
2. Баурова Ю.В., Богачева В.П. Проблемы профессиональной подготовки студентов направления «Туризм» в контексте обучения межкультурной коммуникации // Язык науки и профессиональная коммуникация. 2023. № 1 (8). С. 45–56.
3. Викулова Л.Г., Черкашина Е.И. Формирование речевых умений при обучении иностранному языку для специальных целей (предметная сфера «Туризм») // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2022. № 2. С. 136–151.
4. Зиневич Н.В., Попадина Ж.П. Реализация метода проектов при обучении бакалавров иностранному языку в институте туризма // Вестник индустрии гостеприимства: международный научный сборник. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. С. 25–29.
5. Ладонина Е.Ю., Сытина Н.А. Инновационные методы формирования иноязычной профессиональной компетентности специалистов (направление подготовки «Туризм») при обучении иностранному языку // Русский лингвистический бюллетень. 2023. №7(43). Режим доступа: <https://rulb.org/archive/7-43-2023-july/10.18454/RULB.2023.43.28> (дата обращения – 27.11.2024).
6. Лобачева Н.Н., Прибыткова О.В., Пономарева Е.Ю., Рыжкова Н.И. Эффективные методы обучения иностранному языку бакалавров в сфере туризма // Современный ученый. 2020. № 3. С. 50–53.
7. Смирнова Н.Б., Шарова С.Н. Экскурсия как метод интерактивного обучения иностранному языку студентов профиля «Туризм» // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 84-1. С. 290–293.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Режим доступа: <https://fgos.ru/fgos/fgos-43-03-02-turizm-516> (дата обращения: 27.11.2024).
9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –бакалавриат по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Режим доступа: <https://fgos.ru/fgos/fgos-43-03-03-gostinichnoe-delo-515> (дата обращения: 27.11.2024).
10. Шеховцова Е.А. Интерактивные методы обучения иностранным языкам в системе профессиональной подготовки специалистов для сферы туризма и гостеприимства // Проблемы развития индустрии туризма: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чита, 29 октября 2021 года. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2021. С. 384–388.

References

1. Abramova, I.E., Nikolaeva, O.O. (2022). Obuchenie inostrannomu yazyku studentov sfery turizma cherez komandnyuyu rabotu i gruppovye proekty [Foreign language teaching to tourism students through teamwork and group projects]. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya* [Problems of modern pedagogical education], 76-1, 9–12. (In Russ.).

2. Baurova, Yu.V., Bogacheva, V.P. (2023). Problemy professional'noj podgotovki studentov napravleniya "Turizm" v kontekste obucheniya mezhkul'turnoj kommunikatsii [Problems of professional students' training in the field of tourism in the context of intercultural communication teaching]. *Yazyk nauki i professional'naya kommunikatsiya [Language of science and professional communication]*, 1 (8), 45–56. (In Russ.).
3. Vikulova, L.G., Cherkashina, E.I. (2022). Formirovanie rechevykh umenij pri obuchenii inostrannomu yazyku dlya spetsial'nykh tselej (predmetnaya sfera "Turizm") [Enhancing speech skills while teaching foreign language for specific purposes (subject area: tourism)]. *Crede Experto: transport, obshchestvo, obrazovanie, yazyk [Crede Experto: Transport, society, education, language]*, 2, 136–151. (In Russ.).
4. Zinevich, N.V., Popadina, Zh.P. (2021). Realizatsiya metoda proektov pri obuchenii bakalavrov inostrannomu yazyku v institute turizma [Realization of project-based learning method at English lessons with tourism institution students]. *Vestnik industrii gostepriimstva: mezhdunarodnyj nauchnyj sbornik [Bulletin of hospitality industry: International scientific collection]*. St. Petersburg: St. Petersburg State Economic University, 25–29. (In Russ.).
5. Ladonina, E.Yu., Sytina, N.A. (2023). Innovatsionnye metody formirovaniya inoyazychnoj professional'noj kompetentnosti spetsialistov (napravlenie podgotovki "Turizm") pri obuchenii inostrannomu yazyku [Innovative methods for developing foreign language professional competence of specialists ("Tourism" speciality) in foreign language teaching]. *Russkij lingvisticheskij byulleten [Russian linguistic bulletin]*, №7(43). URL: <https://rulb.org/archive/7-43-2023-july/10.18454/RULB.2023.43.28> (Accessed on November 27, 2024). (In Russ.).
6. Lobacheva, N.N., Pribytkova, O.V., Ponomareva, E.Yu., Ryzhkova, N.I. (2020). Effektivnye metody obucheniya inostrannomu yazyku bakalavrov v sfere turizma [Effective methods of teaching foreign language of bachelors in the sphere of tourism]. *Sovremennyj uchenyj [Modern scientist]*, 3, 50–53. (In Russ.).
7. Smirnova, N.B., Sharova, S.N. (2024). Ekskursiya kak metod interaktivnogo obucheniya inostrannomu yazyku studentov profilya "Turizm" [Excursion as a method of interactive teaching a foreign language to tourism profile students]. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Problems of modern pedagogical education]*, 84-1, 290–293. (In Russ.).
8. *Federalnyi gosudarstvennyi obrazovatelnyj standart vysshego obrazovaniia [Federal State Educational Standard of Higher Education]* – Bachelor degree in 43.03.02 Tourism. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-43-03-02-turizm-516> (Accessed on November 27, 2024). (In Russ.).
9. *Federalnyi gosudarstvennyi obrazovatelnyj standart vysshego obrazovaniia [Federal State Educational Standard of Higher Education]* – Bachelor degree in 43.03.03 Hotel business. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-43-03-03-gostinichnoe-delo-515> (accessed on November 27, 2024). (In Russ.).
10. Shekhovtsova, E.A. (2021). Interaktivnye metody obucheniya inostrannym yazykam v sisteme professional'noj podgotovki spetsialistov dlya sfery turizma i gostepriimstva [Interactive methods of teaching foreign languages in the system of professional training of specialists for tourism and hospitality]. *Problemy razvitiya industrii turizma [Problems of tourism industry development]: Proceedings of VII Russian scientific and practical conferences with international participation*. Chita: Transbaikal State University, 384–388. (In Russ.).